

Ózbekstan Respublikasında sanlı banklerdiń rawajlanıwı: teoriyalıq tiykarları hám házirgi jaǵdayı.

Madreymova Altinay Sarsenbaevna - University of innovation technologies,
Finans hám finanslıq texnologiyalar jónelisi studenti

Annotaciya. Maqalada sanlı bankler iskeriliginiń teoriyalıq tiykarları kórip shıǵıladı hám Ózbekstan Respublikasında sanlı banking rawajlanıwınıń tiykarǵı tendenciyalari analizlenedi. Ózbekstan Respublikasında Sanlı bank ham dásturiy banklerdiń salıstırmalı analizi islep shıǵıldı.

Abstract. The article examines the theoretical foundations of digital banking and analyzes the main trends in the development of digital banking in the Republic of Uzbekistan. A comparative analysis of digital and traditional banks in the Republic of Uzbekistan has been developed.

Kilt sózler: sanlı bank, FinTech, mobil banking, internet banking

Key words: Digital bank, FinTech, mobile banking, internet banking

Kirisiw. Finans sistemasın sanlastırıw zamanagóy bank sektorın transformaciyalawdıń áhmiyetli baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınıń rawajlanıwı tiykarınan onlayn platformalar hám mobil qosımshalar arqalı finanslıq xızmetlerdi kórsetiwshi bank xızmetleriniń jańa modeli - sanlı banklerdiń (digital banks) payda bolıwına alıp keldi.

Sanlı bankti tiykarǵı bank operaciyalari (esapbetler ashıw, tólemler, kreditler, aktivlerdi basqarıw) fizikalıq bólimlerge barıw zárúrligisiz sanlı kanallar arqalı ámelge asırılatuǵın finanslıq mákeme sıpatında táriyiplew múmkin.

Sońǵı jıllarda Ózbekstanda da finanslıq sektordı modernizaciyalaw, bank xızmetleriniń qamtıp alınıwın keńeytiw hám olardı sanlı platformalar tiykarında usınıs etiwge ayırıqsha itibar qaratılmaqta. Ózbekstan Respublikasında finanslıq texnologiyalardı rawajlandırıw hám bank infrastrukturasını sanlastırıwdıń nızamshılıq tiykarın Prezident pármanlari hám qararlari, sonıń ishinde, Ózbekstan

Respublikası Prezidentiniń 2025-jıl 27-noyabrdegi «Finanslıq texnologiyalar tarawın bunnan bılay da rawajlandırıw ilajları haqqında»ǵı PQ-359-sanlı qararı, [1] sonday-aq, sanlı finanslıq xızmetlerdi 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw boyınsha strategiyalıq hújjetler quraydı.

Ilimiy ádebiyatlar analizi.

Zamanagóy ekonomikalıq ádebiyatlarda sanlı banking mashqalaları jedel izertlenbekte. Bir qatar izertlewshiler sanlı banklerge finanslıq imkaniyatlardı keńeytiw quralı sıpatında qaramaқта. Atap aytqanda, Lyuk Lidiń atap ótiwinshe, sanlı bank platformaları hám mashınalı oqıtıw texnologiyaları xalıqtıń finanslıq xızmetlerden paydalanıw imkaniyatın, ásirese, aldın jeterli dárejede xızmet kórsetilmegen qarıydarlar toparı ushın keńeytiw imkaniyatın beredi. [2]

Basqa izertlewshiler de usıǵan uqsas pikirde. Máselen, Dao Xa hám Fuong Le [3] finanslıq texnologiyalar hám sanlı bank xızmetleriniń rawajlanıwı finanslıq inklyuzivlik dárejesin arttırıwǵa, tranzakciyalıq qárejetlerdi azaytıwǵa hám xalıqtıń bank xızmetlerinen paydalanıw imkaniyatın keńeytiwge xızmet etetuǵının atap ótedi. [4]

Analizler hám nátiyjeler.

Analizimizdiń basında dáslep teoriyalıq tiykarlarǵa itibar beriw hám sanlı bankke anıq táriyip beriw, sonday-aq, sanlı banklerdi klassifikaciyalawǵa bolǵan ámeldegi kózqaraslardı kórip shıǵıw maqsetke muwapıq.

Sanlı bank — bul bank xızmetlerin kórsetiwdiń sapalı jańa forması bolıp, ol fizikalıq filyallar tarmaǵına tayanbastan, barlıq bank operaciyaların hám qarıydarlarǵa xızmet kórsetiw proceslerin tolıq onlayn platformalar (mobil qosımshalar hám veb-interfeysler) arqalı ámelge asırıwdı ańlatadı. Onıń ekonomikalıq mazmunı tek ǵana dástúrli bank xızmetlerin internetke kóshiriw menen sheklenbesten, bálki jasalma intellekt, úlken maǵlıwmatlar (Big Data) analitikası hám bulutlı texnologiyalar tiykarında qurılǵan jańa biznes-modeldi payda etiwden ibarat. Dástúrli banklerde sanlı xızmetler tek qosımsha imkaniyat esaplansa, sanlı banklerde barlıq procesler — esap-betin ashıwdan baslap, kredit beriw hám

táwekelshiliklerdi basqarıwǵa shekem — baslanǵısh noqattan aqırǵı noqatqa shekem avtomatlastırılǵan boladı.

Sanlı bankler dástúriy banklerden joqarı texnologiyalıǵı hám onlayn xızmet kórsetiwge baǵdarlanǵanlıǵı menen ajıralıp turadı. Sanlı banklerdiń tiykarǵı ózgeshelikleri tómendegi 1- súwrette kórip shıqsaq boladı. (1- súwretke qarań)

1- súwret. Sanlı banklerdiń iskeriliginiń tiykarǵı ózgeshelikleri.¹

Keltirilgen súwrette sanlı bankler iskerliginiń tiykarǵı ózgeshelikleri kórsetilgen. Birinshiden, olar qarıydarlarǵa aralıqtan xızmet kórsetedi, bul bolsa fizikalıq bólimlerge barıw zárúrligin azaytıw imkaniyatın beredi. Ekinshiden, mobil qosımshalar hám internet-bankingten jedel paydalanıw finanslıq xızmetlerdi jáne de qolaylı hám arzan etpekte. Sonimen birge, fintex platformaları menen integraciyanıw, maǵlıwmatlardı qayta islew texnologiyaları, jasalma intellekt hám bulıtlı servislerden paydalanıw operaciyalardıń joqarı tezligin, ónimlerdiń jekelestiriliwin hám usınıs etilip atırǵan xızmetler kóleminiń keńeyiwin támiyinleydi. Solay etip, sanlı bankler sanlı ekonomika sharayatında texnologiyalıq innovaciyalar hám qarıydarlardıń talapların qanaatlandıruwǵa baǵdarlanǵan finanslıq xızmet kórsetiwdiń zamanagóy modeli bolıp esaplanadı.

Zamanagóy finanslıq texnologiyalardıń rawajlanıwı nátiyjesinde bank xızmetleri kórsetiwde eki túrli jantasıw payda boldı. Tómendegi keste kóp jıllıq tájiriybege iye dástúriy bankler menen zamanagóy, texnologiyalarǵa tiykarlanǵan sanlı bankler arasındǵı tiykarǵı ayırmashılıqlardı ashıp beredi. (2-kestege qarań)

¹ Avtor tárepinen islep shıǵılǵan

Sanlı bank ham dásturiy banklerdiń salıstırmalı analizi.²

Dásturiy bank	Sanlı bank
Jumis kúnleri ham belgili saatlar menen sheklengen (misalı 09:00 den 18:00)	24/7 rejiminde, turaqlı turde - túngi waqıtta yamasa dem alıs kúnleride isleydi
Imarat ijarası, kommunallıq tólemler hám kóp sanlı xızmetkerler ushin joqarı is haqı tóleniledi	Minimal shıǵınlar, procesler avtomatlasqan, bul bolsa xızmet bahasını arzanlıǵın táminleydi
Standartlasqan xızmetler, hár bir operatciya ushin kóp waqıt ham hújjet talap etiwı múmkin	Jeke jantasıw, tranzaksiyalardıń sekundlar ishinde orınlanıwı
Kóp sanlı filiallar, kassalar hám keńseler tarmaǵına iye.	Fizikallıq filiallar joq yamasa minimal dárejede, barlıq xızmetler onlayn

1-Kestede keltirilgen salıstırmalı analizdegi sanlı banklerdiń ózgeshelikleri bank sistemasınıń operacion shıǵınların azaytıw menen birge, tranzaksiyalar tezligin asırıw hám klientlerge jeke jantasıw imkaniyatın keńeytiwge xızmet etedi.

Solay etip aytqanda, 2026-jıldıń 1-mart jaǵdayına, Ózbekstanda 35 kommerciyalıq bank jumıs alıp barmaqta, olardan aralıqtan xızmet kórsetiw hám onlayn kanallardan paydalanıwǵa baǵdarlanǵan sanlı bankler qatarına ádette TBC Bank Uzbekistan, Anorbank hám Uzun Banklerdi kirgizedi, olardıń iskeriligi rawajlanǵan fizikalıq bólimler tarmaǵına ie bolmaǵan hálde sanlı platformalar arqalı ámelge asırılmaqta. Qalǵan bankler bolsa dásturiy infrastrukturanı zamanagóy texnologiyalıq sheshimler menen birlestirip, mámleket bank sistemasınıń basqıshpa-basqısh sanlı transformaciyasını sáwlelendiren halda sanlı xızmetlerdi jedel engizbekte.

Sanlı banklerdiń abzallıqlarınan tısqarı, olardı rawajlandırıwdıń bir qatar qáwip-qáterleri de bar. Olardıń arasında kiberqáwipsizlik hám qarýdarlardıń jeke maǵlıwmatların qorǵaw, sanlı platformalardıń islewindegi texnikalıq úzilisler, sonday-aq, xalıqtıń bir bóleginiń málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalana almawı sanlı banklerdiń onlayn xızmetlerin engiziw hám olardan paydalanıwdı qıyınlastırıwı múmkin. Sonıń ushin, jedel rawajlanıp atırǵan sanlı ekonomika sharayatında turaqlılıq hám qarýdarlardıń isenimin támiyinlew

² Avtor tárepinen islep shıǵılǵan

maqsetinde sanli banklardan qawipsizlik ham tartipke saliw strategiyalarin turaqli turde jetilistirip barıwdı talap etedi. [5]

Juwmaq ham usınıslar.

Solay etip, bank sektorin sanlastırıw Ózbekstan finans sistemasın rawajlandırıwdıń áhmiyetli baǵdarı bolıp esaplanadı.

Keleshekte sanlı banklerdıń jáne de rawajlanıwı ushın tómendegi ilajlar usınıs etiledi: sanlı bankler ushın huqıqıy ham tartipke salıwshı bazanı jetilistiriw; naq pulsız tolemlerdi xoshametlew ushın keshbek ham jeıllikler sistemasın rawajlandırıw; xalıqtıń finanslıq sawatlılıǵın arttırıw ushın arnawlı oqıw baǵdarlamaların engiziw; fintex startaplardı qollap-quwatlaw arqalı innovaciyalıq sheshimlerdi kóbeytiw; kiberqawipsizlikti kúsheytip, paydalanıwshılardıń maǵlıwmatların qorgaw dárejesin arttırıw kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. ÓzR Prezidentiniń 27.11.2025-jıl «Finanslıq texnologiyalar tarawın bunnan bılay da rawajlandırıw ilajları haqqında»ǵı PQ-359-sanlı qararı.
2. Luke Lee — Enhancing Financial Inclusion and Regulatory Challenges: A Critical Analysis of Digital Banks and Alternative Lenders Through Digital Platforms and Machine Learning
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4799209
3. Dao Ha, Phuong Le, Duc Khuong Nguyen — Financial inclusion and fintech: a state-of-the-art systematic literature review
<https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-024-00741-0>
4. Xiyang Hu, Yan Huang, Beibei Li — Inclusive FinTech Lending via Contrastive Learning and Domain Adaptation
<https://arxiv.org/abs/2305.05827>
5. Sharipov Dilmurod Pulatovich RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O‘ZBEKISTON BANK TIZIMINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №12.I. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-transformatsiya-sharoitida-o-zbekiston-bank-tizimining-rivojlanish-istiqbollari>